

Arrancamos a transformarnos hacia la Ciencia Abierta junto con la NASA: ¡10 puntos!

Como te contamos apenas recibimos la noticia (Figura 1), junto a OLS, 2i2c y con el apoyo de la NASA, nos sumamos a la iniciativa de transformar la ciencia y la técnica a prácticas abiertas.

Figura 1. Con emoción y alegría anunciamos el apoyo para nuestra nueva etapa. Fuente: *Twitter de MetaDocencia*, 11 de abril de 2023.

La emoción y la alegría del anuncio se incrementan según vamos comenzando a trabajar en estos proyectos.

¿Cómo lo conseguimos? ¿Qué representa? ¿Cómo lo haremos? ¿Qué alcance e impacto esperamos que tenga? Te contamos más en estos 10 puntos:

1. La **NASA** **asumió el compromiso de construir una comunidad científica abierta e inclusiva durante la próxima década**. Se trata de trabajar globalmente por el intercambio abierto de software, datos, ciencia, técnica y saberes, para que la investigación sea transparente, inclusiva, accesible y reproducible. Para ayudar a construir una cultura de ciencia abierta, la NASA está promoviendo la **Open-Source Science Initiative (OSS)**, un programa integral de actividades para apoyar el avance de la ciencia hacia la apertura. En el marco de este programa, MetaDocencia formará personas de ciencia y técnica hispanohablantes para transformar su trabajo diario a la ciencia abierta.
2. Para apoyar esta transformación, la NASA realizó una llamada abierta para ejecutar 6,5 millones de dólares del proyecto Transform to Open Science (TOPS), de 5 años de duración, cuyo objetivo es formar 20.000 personas de ciencia y técnica en estos temas.
3. Ante una llamada tan inclusiva, MetaDocencia se sintió muy interpelada, nos arremangamos, desempolvamos nuestra experiencia aplicando a llamados de agencias estadounidenses y sumando los esfuerzos comunitarios con **OLS** y **2i2c**, en diciembre de 2022, co-creamos tres proyectos, tres para TOPS. En abril de 2023, tuvimos las hermosísimas noticias de que, en otro récord de 100% de efectividad -inédito para una llamada abierta de un financiador como la NASA- los **tres proyectos salieron financiados**. En estos proyectos, MetaDocencia aportará su experiencia en formación, la trayectoria científica de su comunidad y el dominio del español y el contexto latinoamericano para trabajar con la comunidad científica y técnica hispanohablante.
4. De estos tres proyectos, lideramos el de cohortes virtuales de formación para hispanohablantes. La formación abarcará los cinco

módulos de **Open Science 101** y cada participante trabajará con una persona mentora para debatir la aplicación en el mundo real de los conocimientos a lo largo de 6 semanas.

5. Para OLS y MetaDocencia este apoyo representa sostenibilidad, un norte claro y definido y muchas metas por cumplir. Estamos encantadas de tener una hoja de ruta de tres años que nos ayude a seguir haciendo el trabajo que nos gusta, profundizando el compromiso con los valores de una ciencia y técnica al servicio de nuestras sociedades.
6. Por su parte, junto a 2i2c nos comprometimos a desarrollar contenidos educativos específicos para TOPS ScienceCore. Esta propuesta reúne módulos curriculares asociados a distintas disciplinas específicas, con el objetivo de aumentar el conocimiento y las habilidades necesarios para aprovechar las herramientas y tecnologías abiertas de NASA para la investigación de la Tierra y el espacio. Nuestro módulo formativo estará orientado al análisis de datos satelitales abiertos y útiles para entender y predecir inundaciones, incendios forestales y sequías.
7. Para MetaDocencia, esta colaboración con 2i2c es una oportunidad valiosa para poner en práctica nuestros conocimientos sobre diseño instruccional y nuestra experiencia en ciencia y educación abiertas al servicio de la comunidad. Representa un impulso adicional para nuestra sostenibilidad institucional durante los próximos dos años, comprometiéndonos todavía más en el camino elegido con atención a problemáticas vigentes y centrales para nuestra región.
8. Se trata de un conjunto de buenas noticias que nos llenan de orgullo y responsabilidad. Por un lado, trabajar junto a la NASA y estas comunidades parece un sueño hecho realidad, que nos motiva y nos impulsa hacia la próxima etapa de MetaDocencia en el trabajo por nuestra **misión y visión**. Seguiremos contando con el respaldo de **Code for Science and Society (CS&S)**, que apoya nuestros planes y proyección futura con toda su experiencia y estructura.
9. Por otra parte, implica una reestructuración de equipos, recursos y metas: desde mediados de 2023 nos preparamos para ir de los cursos cortos virtuales con los que nacimos al trabajo con cohortes

mentoreadas, trabajando con un equipo estable de 14 personas completamente remoto en un ambiente distendido e inclusivo en el que todas las personas son bienvenidas y tienen espacio para su desarrollo y formación.

10. Miramos para atrás y respiramos por lograr sostener el crecimiento de nuestro proyecto, habiendo comenzado como una organización de base 100% voluntaria y desde América Latina hace menos de cuatro años. Recibimos con alegría estar presentes en el primer nivel de la ciencia y técnica internacional en el año de la ciencia abierta. ¡Sigue con atención todos nuestros medios porque vienen anuncios que te van a interesar! 🚀

Si quieres saber más o mostrarnos tu interés para participar en la próxima etapa, consultanos a través de nuestras redes sociales o [suscríbete al newsletter](#) para no perderte ninguna de nuestras novedades.